

Stakeholder engagement on the ‘Dark Side’ a multimethod study exploring distrust and intractable conflict in stakeholder relationships submitted by Tiziana Gaito from Regensdorf (Zurich)

Tiziana Gaito, Antoinette Weibel, Sybille Sachs

Publishing Information

Gaito, T., Weibel, A., & Sachs, S. (2024). *Stakeholder engagement on the ‘Dark Side’: a multimethod study exploring distrust and intractable conflict in stakeholder relationships*. Universität St. Gallen.

Abstract

Komplexe, organisationsübergreifende Themen (z.B. Klimawandel, Pandemie, Krieg) machen Unternehmen und ihre Stakeholder-Organisationen zunehmend voneinander abhängig, denn diese Themen können nur mit gemeinsamem Engagement angegangen werden. Gleichzeitig führen Werteinkongruenzen und strategischer Wettbewerb rund um diese Themen zu Misstrauen. Dies erschwert gemeinsame Lösungen. Die Stakeholder-Forschung baut mit ihren Erkenntnissen zum Stakeholder-Engagement auf gegenseitigen Abhängigkeiten auf. Sie betont aber, dass der vorherrschende Vertrauensfokus auf der ‘dunklen Seite’ nicht ausreicht. Dort führt der Beziehungszustand des Misstrauens zu unlösbaren Konflikten und damit zur Wertzerstörung anstatt zur Wertschöpfung. Organisationsforschende beleuchten die selbsterhaltende, destruktive Dynamik von Misstrauen. Diese unterscheidet sich stark vom Beziehungszustand des (niedrigen) Vertrauens. Es fehlen jedoch Ansätze, um das Problem der Wertzerstörung auf der dunklen Seite anzugehen. Diese Dissertation soll diese Wissenslücke schliessen. Einer relationalen Perspektive folgend nutzen wir zunächst einen interpretativen Ansatz, um Erkenntnisse aus der Friedensforschung, der Organisationsforschung und dem Stakeholder-Engagement zu kombinieren. Das resultierende konzeptionelle Prozessmodell beschreibt Beziehungszustände und Praktiken des Stakeholder-Engagements entlang der Transformation von unlösbaren zu lösbaren Konflikten und bietet so eine neue theoretische Perspektive für das Problem der Wertzerstörung. Als Zweites führen wir eine Unternehmensfallstudie zu einem Skandal durch, der zu Stakeholder-Misstrauen geführt hat. Unsere empirischen Erkenntnisse zeigen, wie sich das Stakeholder-Engagement in einem interorganisationalen Umfeld entfaltet und veranschaulichen die Wechselbeziehungen von Zielen, Praktiken und Auswirkungen des Stakeholder-Engagements auf mehreren Ebenen und über den Zeitverlauf hinweg. Drittens führen wir eine theoriegenerierende Experteninterviewstudie mit Drittparteien (d.h. vermittelnde und prozessbegleitende Personen) durch. Wir erarbeiten eine empirisch begründete Typologie mit Dialogpraktiken für “Argwohn” und “Misstrauen” und verschiedene Stakeholder-Anliegen. Damit tragen wir zu einem vertieften Verständnis von Dialogpraktiken und der Rolle von Drittparteien bei, die im Kontext von unlösbaren Konflikten gegenseitiges Lernen ermöglichen. Mittels dieser drei Studien bilden wir eine theoretische Grundlage zum Stakeholder-Engagement auf der dunklen Seite. Diese beinhaltet Erkenntnisse zu

Beziehungszuständen und Zielen, Praktiken und Auswirkungen des Stakeholder-Engagements, die für die Transformation von unlösbaren in lösbare Konflikte relevant sind. Basierend darauf, schlagen wir Fragen für die zukünftige Forschung vor und erarbeiten eine Checkliste und Leitfragen zum Stakeholder-Engagement für Fachpersonen in der Praxis. Keywords: Strategisches Management; Stakeholder Engagement; Misstrauen; Konflikt ; Complex cross-organisational issues like climate change, pandemics, and wars make businesses and their stakeholder organisations increasingly interdependent as they cannot tackle them without joint engagement. At the same time, the value incongruence and strategic competition that evolve around these issues constitute potential sources of distrust and impede joint solutions. Stakeholder scholars build on these interdependencies and provide research on stakeholder engagement for the purpose of mutual value creation. However, they stress that the predominant focus on trust may be insufficient for navigating the 'dark side', where value is actually destroyed due to intractable conflict among stakeholders—a form of conflict inherently related to and based on the relational state of distrust. Organisational behaviour scholars highlight the distinct character of distrust and its intractable and destructive dynamics. However, neither approach addresses the problem of value destruction on the dark side. This dissertation aims to fill this gap. Applying a relational view, we first follow an interpretive research approach to blend insights concerning intractable conflicts from international relations literature on peace, organisational-behaviour research on relational states, and stakeholder engagement research. The resulting conceptual process model specifies relational states and stakeholder engagement practices associated with the transformation of intractable to tractable conflict. Thereby, we propose a novel perspective for rethinking the problem of value destruction on the dark side. Second, we conduct a case study with a company affected by stakeholder distrust due to a public scandal concerning (un)sustainable business practices. Our in-depth findings reveal how stakeholder engagement unfolds empirically, associated with the complexity of a distrust-ridden inter-organisational setting. We illustrate the interlinked nature of stakeholder aims, practices, and impacts at multiple levels and over time. Third, we carry out a theory-generating expert interview study on stakeholder dialogues with third-party mediators and process facilitators. We follow an empirically grounded approach to build a typology that proposes dialogue practices for addressing values- and malevolence-based perceptions that may emerge as salient stakeholder concerns related to suspicion and distrust—two relational states that are relevant in the context of intractable conflict. We indicate how stakeholder dialogue practices and third-party roles enable mutual learning in the context of intractable conflict. Overall, this dissertation provides a novel theoretical foundation for stakeholder engagement on the dark side and proposes future research directions based on in-depth insights into relational states and stakeholder engagement aims, practices, and impacts relevant during the transformation of intractable to tractable conflict. Based on this foundation, we offer practitioners a checklist and guiding questions. Keywords: Strategic Management; Stakeholder Engagement; Distrust; Intractable Conflict

Note on Availability

This is an Open Access record. The full text is available at: https://hsg.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_HSG/1h7ra77/alma9911549304405506